

Boysun turizmini rivojlantirishda arxeologik yodgorliklarning o'ri.**Badalov Xurshid Jamolovich**

Termiz Davlat Universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda Surxondaryo viloyatining qo'hna zamini Boysun tumanining arxeologik yodgorliklarini chuqur tahlil qilinib, qadimgi Yunon-Baqtriya va Kushon saltanati markazi sanalgan, savdo yo'llari chorrahalarida joylashgan, o'tmishda Osiyoning eng rivojlangan hududlaridan biri hisoblangan bu voha, endilikda qadimiy an'analarni, beqiyos ahamiyatga molik moddiy va ma'naviy merosni asrlar osha saqlab kelayotgan hudud ekanligi yoritilgan

Kalit sozlar: *Yunon Baqtriya, Kushon, Sayyohlar, G'ur-g'urtepa, Boysuntog', Omonxona, Kofirun, Teshik tosh g'ori, Machay 'ori, moddiy meros.*

ABSTRACT

In this study, the archeological monuments of Boisun district, a fertile land of Surkhandarya region, were analyzed in depth, and this oasis, which was considered the center of the ancient Greco-Bactrian and Kushan kingdoms, was located at the crossroads of trade routes, and was considered one of the most developed regions of Asia in the past, now preserves ancient traditions. , it is explained that it is an area that has preserved material and spiritual heritage of incomparable importance for centuries

Key words: Greek Bactria, Kushan, Tourists, Gur-gurtepa, Boysuntog, Amonkhona, Kafirun, Teshik stone cave, Machai'ori, material heritage.

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании были глубоко проанализированы археологические памятники Бойсунского района, плодородной земли Сурхандарьинской области, и этот оазис, считавшийся центром древнегреко-бактрийского и кушанского царств, находился на пересечении торговых путей. , и считавшийся в прошлом одним из самых развитых регионов Азии, сейчас хранит древние традиции. , поясняется, что это район, который веками сохранял материальное и духовное наследие несравненной важности.

Ключевые слова: Греческая Бактрия, Кушан, туристы, Гур-гуртепа, Бойсунтог, Амонхона, Кафирун, каменная пещера Тешик, Мачайори, материальное наследие.

KIRISH

Surxondaryo viloyati Boysun tumani O'zbekistonning qadimiy madaniyat maskanlaridan biridir. Bu o'lka o'ziga xos ijtimoiy-madaniy taraqqiyot tarixiga ega. Qadimgi Yunon- Baqtriya va Kushon saltanati markazi sanalgan, savdo yo'llari chorrahalarida joylashgan, o'tmishda Osiyoning eng rivojlangan hududlaridan biri hisoblangan bu voha, endilikda qadimiy an'analarni, beqiyos ahamiyatga molik moddiy va ma'naviy merosni saqlagani tufayli xalq ijodiyotining o'ziga xos qo'riqxonasiga aylanib qolgan.

Buyuk ipak yo'li chorhasida joylashgan Surxon vohasi Boysuntog' tizmasidagi ajib tilsimli G'ur-g'urtepa g'ori, Omonxona shifobaxsh buloqlari va

boshqa ko‘plab moddiy hamda nomoddiy boyliklari bilan hamisha sayyohlar e’tibori markazida bo‘lgan. Ibtidosi juda qadim zamonlarga borib taqaluvchi asoriatlilar bugungi kunda ham go‘yoki moziy ko‘zgidagi shu’lador olmoslar misoli jilolanib turibdi. Shuning uchun ham Boysun haqida so‘z ketganda arxeolog va folklorshunos olimlar yakdillik bilan uni dunyoning eng qadim davlatlari sanalgan Misr, Hindiston, Xitoy, Mesopotamiya, Yunon va Rim tarixi bilan ham bellasha oladi, deya e’tirof etishadi. Boysun zaminiga bunday zalvorli ta’rif berilishi bejiz emas, albatta. Ajdodlarimiz yaratgan bebaho qadriyatlar, turfa urf-odat va an’analar, arxeologik yodgorliklar nafaqat zamondosh yurtdoshlarimizni, balki xorijlik sayyohu moziyshunos olimlarni ham o‘ziga tortadi. Havas va hayratini oshiradi va qiziqmaslikning, uning asrlar osha sayqal topgan manzaralaridan zavqlanmaslikning aslo iloji yo‘q. Ming yilliklardan so‘ylovchi sirli-sinoatli manzillarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rish, ziyorat qilish ishtiyoqida bo‘lganlar soni tobora ortib bormoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Boysun tog‘larining qulay iqlimi, boy o‘simlik dunyosi, bundagi mavjud g‘or va ung‘urlar juda qadimdan inson manzilgoxlarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘lgan, Boysuntog‘da inson faoliyati bilan bog‘liq makonlar miloddan avvalgi 100-40 ming yilliklar oralig‘ida, ya’ni o‘rta tosh (muste) davrida paydo bo‘lgan. Zovtalosh darasidagi Teshiktosh va uning yaqin atrofida joylashgan Amir Temur g‘orlari shular turkumidandir. Teshiktosh va Amir Temur G‘or makonlarida istiqomat qilgan ibtidoiy davr odamlari asosan ovchilik bilan mashg‘ul bo‘lganlar.

Bu tog'larning boy va xilma-xil o'simlik dunyosi bu makonlarda kun kechirgan axolining termachilik bilan shug'ullanishiga qulay imkoniyatlar yaratgan.

Teshiktosh G'ori va undan qazib ochilgan neadertal inson tana suyagi o'z davrida jaxonshumul axamiyatga molik kashfiyot bo'lib fashistlarning irqiy nazariyasiga katta zarba bo'lgan edi. Shuningdek yoshi davrimizdan qariyb 100-40 ming yilliklar avvalgi davrga oid Teshiktosh Fopi ashyoviy manbalari olimlarga O'rta Osiyoning xam insoniyat beshigidan biri bo'lgan degan fikr bildirishga imkon tug'dirdi. Teshiktoshdan so'ng Qirg'izistonda Onchara, Toshkent voxasida Obiraxmat, Qulbuloh Tojikistonda Loxutiy va nixoyat yoshi davrimizdan qariyb bir millik yil avvalgi davrga oid Farg'ona vodiysida Selungur kabi Fop makonlari kashf etildi. Bu tadkikotlarning boshlanishi esa Teshiktosh makonining o'rganilishi bilan borliq edi.

O'rta tosh (mezolit) davrida Boysuntog'dagi soy bo'ylari xam insonlar tomonidan o'zlashtirila boshlagan. Bu davrning eng yorqin Fop-makonlaridan biri Quyi va Yuqori Machay qishloklari oralig'ida joylashgan Machay Fopi xisoblanadi. Bu davrda inson xayotida keskin o'zgarishlar yuz bergan, tosh qurollar takomillashgan, ovda kamon va o'q-yoydan foydalana boshlaganlar.

O'zbekiston tarixidagi yana bir muxim muammo, ya'ni insonlar tomonidan yovvoyi xayvonlarni xonakilashtirish jarayonining boshlanishi xam Boysuntog'dagi Machay g'orida amalga oshirilgan tadqiqotlar tufayli o'z yechimini topdi. Miloddan avvalgi VII-VI ming yilliklarga oid Machay g'orini qazish davomida undagi madaniy qatlamlarda kichik va katta tuyoqli xonaki xayvon suyaklari qoldikdarini taxdil qilish asosida U. Islomov ayni shunday xulosaga kelgan.

Boysun tog'larida va uning janubiy yon bag'irlarida miloddan avvalgi IV-III asrlardan boshlab qal'a va qishloqlarga asos solingan. Bu davrdan boshlab Boysun O'rta Osiyoning tashqi savdosida muhim o'rin tuta boshlagan. Buning asosiy sababi-bu mavzedan Kesh, Naxshab, So'g'd va Shosh ulkalarini Baqtriya-Tohariston va Shimoliy Xindiston yerlari bilan boglab turgan eng yaqin savdo yo'li o'tganligi edi. Savdo tufayli xalqlar va mamlakatlarning madaniy aloqalari yuzaga kelgan. Bu jarayon Boysun xududida istiqomat qilgan aholi madaniyatida va joy nomlarida o'z aksini topgan, asrlar davomida katta tarixni o'zida mujassamlantirib kelmoqda. Darband (forsiyda Dari-Oxanin, arabchadan Bab-al-xadid), Rabot(karvonsaroy yoki musofirxona), Turkondaryo va boshkalar shular jumlasidandir.

Xo'jabo'lgan va Darband avtomobil yo'llari chorraxasida joylashgan Bozortepa o'rnida Chingizxon boshliq mo'g'ul qo'shinlarining Termiz va Chag'oniya tomon yurishiga qadar gavjum bozor mavjud bo'lgan. Basand (Boysun)ning turli joylaridan odamlar bu yerga kelib, savdo-sotiq qilganlar.

Afsonaga ko'ra, juda qadim qadimda Bozortepa atrofida katta suv manbai bo'lib, makedoniyalik Iskandar boysunlik go'zalni shu joyda ko'rib qolib, otiga o'ngarib ketgan ekan. Maxalliy xalq orasida saqlanib qolgan bu afsonada ma'lum darajada tarixiy haqiqat bor. Yozma manbalarda miloddan avvalgi 327 yilda makedoniyalik Iskandar boshliq qo'shinlar qamal qilgan So'g'd va baqtriyaliklarning "Sisimifra" va "Xorien" deb nomlangan qal'alaridan biri Darband yaqinidagi "Temir darvoza" atrofida joylashgan deb taxmin qilinadi.

Bu qal'alarining birida makedoniyalik Iskandarni go'zalligi bilan asir etgan Baqtriya satrapining qizi Roksana ham bo'lgan. Makedoniyalik Iskandar davlati

merosxo'rlari hisoblangan Yunon-Baqtriya podsholigi hukmronligining so'nggi bosqichida Darband mudofaa istehkomiga asos solingan. Bu sana miloddan avvalgi II asrning to'rtinchi choragiga to'g'ri keladi.

Oqqo'tol dovonida saqlanib qolgan istehkomlarda 1989-1990 yillarda arxeolog Sh.Rahmonov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida mudofaa devori qatlamlarida Yunon-Baqtriya podsholigi davri idishlariga o'xshash sopol buyumlarning uchrashi bundan guvoxdik beradi.

Boysun tarixidagi eng yorqin sahifalar Kushon davlati xukmronligi bilan bog'liq. Kushonlar davrida Boysuntog' va uning yon bag'irlari jadal o'zlashtirilgan, savdo yullari yoqalab yangidan-yangi karvonsaroy, qal'a va qishloqlarga asos solingan. Kushon davlatiga asos solgan xalkdardan katta bir guruhining shimoliy yurtlardan Bakdriya o'lkasiga kirib kelishi Boysuntog'dagi "Temir darvoza" orqali sodir bo'lgan. Yovchi (tohar)lardan biri Boysun atrofida istiqomat qilganligidan Xangarak (Boysun) soyning o'ng kirk'og'idagi Okjar qishlog'i yaqinida o'rganilgan qadimgi mozor guvoxlik beradi.

Marhumlar yoniga qo'yib ko'milgan sopol idishlar, turli-tuman takinchoklar va qurol-anjomlar mozoring miloddan avvalgi II-I asrlarga oidligini kursatmokda. Eng muhimi, "Rabot-I" deb nomlangan bu mozor Surxon-Sherobod voxasida o'rganilgan bu turdagi dafinalarning eng qadimiysi hisoblanadi.

Kushon podsholigining ilk hukmronlik davridan boshlab Boysun orqali bir necha karvon yo'llari to'liq shakllangan. Kesh va Naxshabdan (hozirgi Qashqadaryo viloyati) yul olgan karvonlar tog'li daralardan oralab "Temir darvoza"ga kelib birlashgan. Bu mavze so'nggi o'rta asrlarga oid yozma manbalarda Bo'zqalxona deb yuritilgan.

“Temir darvoza”, undan so‘ng Oqqo‘tol dovonidagi istehkomlar osha Darbandga kirib kelgan karvon yo‘li bu mavzeda ikki tarmokqa bo‘lingan. Bu savdo yulining bir bo‘g‘ini Sayrob, Sherobodaryo yoqalab Termiz tomoniga yo‘nalgan bo‘lsa, uning bir tarmog‘i Darband oralab, Boysuntog‘ning janubiy yon bag‘ri va undan so‘ng Xangarak- Kofirun - soy yoqalab Chag‘oniyon yurtiga kirib borgan.

Kushon podsholari o‘z davlatining shimoliy chegaralarini mustahkamlash borasida muttasil faoliyat korsatganlar. Yunon-Baktriya podsholigi davrida barpo bo‘lgan Darband mudofaa istehkomi milodning I - II asrlari oraligida qayta ta‘mirlanib, Kushon davlati shimoliy chegaralarini anglatuvchi mustahkam inshooatga aylantirilgan.

Tog‘liklarning yuksak me‘moriy uslublarini o‘zida mujassamlantirgan bu istehkom Suvsiztog‘ va Sorimos qoyalari oralig‘idagi keng darani muxofaza etib, qariyb 1,5 kilometr ga cho‘zilgan.

Miloddan avvalgi II asr oxiri-milodning IV asrlari oralig‘ida savdo yo‘llari yoqalab barpo etilgan inshootlar asosan qal‘a (Tumankurgon, Sayrobdagi Munchoqtepa) va qishloqlar vazifasini o‘tagan (Kofirun yodgorliklari). Qal‘alarni barpo etishda atrof muhit juda puxta hisobga olingan. Xususan, Tumanqurg‘on, Munchoktepa kabi qal‘alar kuzatish uchun kulay bo‘lgan va atrofi ikki-uch tomondan chukur jarlik bilan chegarlangan tabiiy tepaliklar ustida kurilgan. Ana shunday qal‘alardan biri Boysun dovonidan janubi- sharkiy tarafda “Rabot” yerlarida saqlanib qolgan Tumanqo‘rg‘on xisoblanadi. Kesh va Naxshabdan Darband orqali Chagoniyon tomon yul olgan karvonlar ana shu joyda to‘xtab, savdo-sotik qilganlar. Bu joyning savdoda tutgan muhim o‘rnini Rabot atamasidan

xam anglab olish mumkin. Rabot so‘zi arabchadan musofirxona yoki karvonsaroy ma’nosini anglatadi.

XIX asrda rus xarbiy muxandislari tomonidan tuzilgan xaritada Rabot atrofida so‘nggi o‘rta asrlarga oid karvonsaroy o‘rni tushirilgan, yodgorlik esa Tumanqo‘rg‘on deb nomlangan. Okjarliklar bu qal’ani Boysunning markazida saqlanib qolgan Qo‘rg‘oni-bolo (Yuqori qo‘rg‘on)ga nisbat etib, “Poykurgon, ya’ni Quyi Qo‘rg‘on ham deb ataydi.

Xarbiy san’atning barcha turlariga monand uslubda bunyod etilgan bu qal’a miloddan avvalgi I-milodning II asrlariga qadar o‘lka hokimining qarorgohi bo‘lib xizmat qilgan. Boysunning ilk markazi xam Tumanqo‘rg‘on va uning atrofida shakllangan. Milodning III asrida Boysun markazidagi Qo‘rg‘oni-boloning jadal rivojlanishi tufayli Tumanqo‘rg‘on o‘z axamiyatini butunlay yuqotgan va inqirozga yuz tutgan, Yunon-Baqtriya va Kushon podsholiklari davri boysunliklar moddiy madaniyati Shimoliy Baqtriyaning Termiz va ayniqsa, Dalvarzintepa shaharlari bilan chambarchas bogliq holda rivojlandi. Bu uyg‘unlik me’morchilikda, badiiy, xususan, mo‘jaz san’atda, tanga pullarda, metall buyumlarda va kulolchilikda o‘z ifodasini topdi. Me’morchilikda, jumladan, mudofaa istehkomlari va imoratlar qo‘rilishida to‘g‘ri turtburchak shaklidagi xom g‘ishtlardan keng foydalanish, mudofaa istehkomida yo‘lak (Darband chegara istehkomi), to‘g‘ri to‘rtburchak va yarim aylana shaklidagi burjlar ko‘rish (Munchoqtepa, Tumanqo‘rg‘on) ilk bor voxada yuzaga kelib, keyinchalik butun Janubiy Xisorda jumladan, Boysuntog‘ va uning yon bag‘irlarida barpo etilgan inshooatlar qurilishida keng qo‘llanilgan. Darband chegara devorini barpo etishda

yunilgan toshlarning ishlatilishi tog'liklar me'morchiligining o'ziga xosligini namoyish etadi.

Bu davr badiiy san'at namunalari sirasiga Tumanko'rg'on, Munchoktepa qal'alarini o'rganish jarayonida topilgan mo'jaz san'at namunalari, ya'ni terrakot xaykalchalar kiradi (terrakota - yunon so'z bo'lib pishirilgan loy degani). Xaykalchalarda taxtda o'tirgan ayol - ma'buda yoki musiqa asbobini chalayotgan ayol tasvirlari aks etgan. Terrakot xaykalchalar qadimiy Dalvarzintepa shahridan topilgan bu turdagi san'at namunalariga aynan o'xshash.

Boysun ahli Kushon davlati xukmronligidan boshlab jez (bronza) va temirdan turli-tuman taqinchok va qurollarni juda mohirlik bilan yasaganlar. Halqasimon bilak uzuklar va sirg'alar, qo'ng'iroqchalar, jez kuzgular, Boysuntog' toshlaridan tayyorlangan turli rangdagi muncho yutar shular jumlasiga kiradi, Takinchoklar orasida xorijiy yurtlardan olib kelingan misr pastasidan tayyorlangan xavorang munchoqlar ham mavjud.

Bu davrda Boysuntog' janubiy yon bag'irlarida butun voxada bo'lgani-singari savdo-sotiq ishlarida kushon xukmdorlari nomidan zarb etilgan tanga pullar muomalada bo'lgan. Tumanqo'rg'onida qazib ochilgan imoratlarda Kushon saltanatining eng yorqin vakili Kanishka I nomidan zarb etilgan tanga pullarning uchrashi bundan guvoxlik beradi.

Salavkiylar va Yunon Baqtriya davlati hukmronligi davriga oid sopol idishlar Darband mudofaa istehkomi va Tumanqo'rg'onni o'rganish davomida topilgan konus shaklidagi likopchalar, silindirsimon qadaxlarda yunon kulolchiligiga xos an'analar qisman davom etib kelgan.

Miloddan avvalgi I va Kushon podsholigi davri sopol idishlari juda sifatli ishlanib xilma-xil ko‘rinishga ega. Aynikra, Tumanqo‘rg‘on yuqori qatlamida topilgan naqshli xum idishlar Shimoliy Baqtriyaning bu davr kulolchiligida noyob nusxalar hisoblanadi. Bir xum idish tashqi tomoniga muhr yordamida qiyiqning kamon o‘qi teshib o‘tgan tasviri tushirilgan bo‘lsa, ikkinchi xum bo‘g‘zida kiyikning sakrashga shay bo‘lib turgan ikki qator bosma tasviri o‘z aksini topgan.

Ilk va rivojlangan o‘rta asrlar davrida (V-XII asrlar) Boysun va unig atroflari jadal o‘zlashtirilgan. Tumanning voaha qismidan tortib Boysuntog‘ oralaridagi yerlarda yangidan-yangi axoli manzillari paydo bo‘lgan. Milodning II asrida Boysun markazida yuzaga kelgan Qo‘rg‘oni-bolo kengayib, yirik inshoot tusini olgan. Bu davrda Sayrobdagi Xisortepa, Gurdaradagi Duniyotepa, Apamidagi Munchoktepa, Shurobdagi Oqtepalar o‘rnidagi qishloq va qal‘alarga asos solindi. Boysun yokalab o‘tgan karvon yo‘llari bo‘ylab mavjud bir guruh qal‘a va qishloqlar o‘z ahamiyatini yuqotmasdan yiriklashgan. Bular Kofurindagi Munchoqtepa va Munchoq qishlog‘idagi Munchoqtepa yodgorliklaridir.

Arablar istilosi va undan keyingi asrlarda ham Turon - Movarounnaxr “Janubiy darvozasi” - “Temir darvoza” va uning bilan bog‘liq mudofaa istehkomlari ham O‘rta Osiyoning shimoliy o‘lkalarini Xindiston xududlari bilan bog‘lovchi eng qisqa savdo yo‘li bo‘lib xizmat qilgan.

So‘nggi yillarda amalga oshirilgan arxeologik qidiruv ishlari tufayli (E. Rtveladze, Sh. Rahmonov) tumanning Panjob va Uzundara mavzellarida ham Darband mudofaa istexkomlari singari inshootlar bunyod etilganligi aniqlandi. “Temir darvoza”dan 10 kilometr uzoqlikda joylashgan Uzundara istexkomi milodning V-VIII asrlari Boysuntog‘ga tutash Qo‘xitang tog‘larida mavjud bo‘lgan

mavsumiy yo‘llarda Darband davlat bojxonasini chetlab o‘tgan karvonlar guruhini nazorat qilish bilan bir vaqtda Termizshoxlar va Chagoniyon mulkliklarini tashqi dushmanlardan muxofaza etib turgan.

X asr yozma manbalarida yurtning markazi Basand nomida tilga olingan. Al-Istaxriyga ko‘ra, bu manzil Chagoniyondan Buxoro va Samarkand taraf savdo yulida joylashgan bo‘lib, bog‘larga boy ko‘rkam qishloqdir. X asrda noma‘lum muallif tomonidan bitilgan “Xududul-olam” (“Jahon mamlakatlarning chegarapari”)da Basand (Boysun)ga ko‘p sonli jangovor insonlar istiqomat qilgan mustahkam manzil (kala) deb ta‘rif berilgan.

IX-X asrlarga oid yozma manbalarda Boysunnig bir necha joy nomlari ham tilga olinadi. Ana shunday manzillardan biri Darband xisoblangan. Al-Yakubiyning “Kitob al-buldan” asarida bu joy Dari-Ohanin yoki Darbandi Ohanin nomida keltiriladi. Yozma manbalarga ko‘ra, bu atama “Temir darvoza”ning forsiydagi nomi bilan bir katorda, shu mavzeda joylashgan shaxarcha nomini xam anglatgan. Al Yakubiy ta‘kidlashicha, bu shaxarcha “Temir darvoza” yakin manzilda joylashgan. X asrga oid yana bir tarixiy manbada bu yerda Chagoniyon amirligiga tegishli mustaxkam kala bo‘lib, 948 yilda somoniy Pux ibn Nasr qo‘shinining Chagoniyon tomon yurishida vayron qilingan.

Darband va Sho‘rob qishloqlarida o‘rta asrlarga oid yodgorliklarning mavjudligi, Darband yaqinida karvonsaroy o‘rnining qazib ochilishi al-Yakubiy ta‘kidlab o‘tgan shaxarcha va Chagoniyon xukmdorlarining qal‘asi ayni bir inshoot ekanligi, uning Darband mavzesida joylashgan bo‘lganini tasdiqlamoqda.

Yozma manbalarda “Temir darvoza”ga yakin mavzelardan yana biri Karna deb yuritilgan. Sayrob qishlog‘idagi Xisortepa va uning atrofida IX—X asrlarga

oid sopol idishlarning uchrashi Karna manzili, aynan, Sayrob qishlog'iga to'g'ri keladi.

X-XII asrlar davomida Boysunning voqa qismlarida va tog' yon bag'irlarida yana bir qancha yangi qishloqlarga, temirchi-xunarmandlar ustaxonalariga asos solingan. Boysun-Darband avtomobil yul chorrahasida joylashgan Bozortepa, Oqjar yodgorliklari va Kofurindagi G'ishttepa X asrda shakllangan.

Chingizxon boshliq mo'g'ullar bosqini arafasida Cho'yanli va Munchoqtepa (Xomkon xududi) Xoja Qo'shqaron, To'dadagi Oqtepa, Alamidagi Munchoqtepalar temirchi-konchilarning yirik qishloqlari va ustaxonalari bo'lib xizmat qilgan. Bu qishloklarda bir necha yuzlab metrlarga cho'zilgan temir va cho'yan eritish pechlari va ruda uyumlari Boysuntog'ning o'rta asrlar davrida Termiz va Chagoniyon shaxarlarining iqtisodiy xayotida naqadar muxim o'rin tutganligidan guvondik beradi.

Boysunning tashqi savdosida tabiiy boyliklar va ulardan tayyorlangan xunarmandchilik buyumlari bilan birgalikda ziravor usimliklar xam muxim urin tutgan. Boysun xududida yuz bergan bu kabi ildam taraqqiyot 1220 yilning kuz oyida Chingizxon boshlik mug'o'l qo'shinlarining xujumi tufayli to'xtab kolgan. Manbalarda ta'kidlanishicha, Shimoli-G'arbiy To'xariston (hozirgi Surxondaryo viloyati, jumladan Boysun) axli kech kuzgacha bosqinchilarga mardlarcha qarshilik ko'rsatganlar. Munchoktepa, Xisortepa, Bozortepa, Okjar kabi o'nlab manzillarda xayot ildizlarining so'nish XIII asrning birinchi choragi oxiriga to'g'ri keladi.

Bu yurtning qaytadan iqtisodiy va madaniy jixatdan yuksalishi Temur va temuriylar davrida sodir bo'lgan. Garchand, Boysun va uning atrofida temuriylar

davri yodgorliklari keng ko‘lamda o‘rganilgan bo‘lmasa-da, bu yurtning temuriylar davlatida tutgan o‘rni xususida tarixiy manbalar guvohlik beradi.

1404 yilda “Temir darvoza” orqali soxibqiron Amir Temur saroyiga yul olgan elchi Rui Gonsales de Klavixo xotira daftarida quyidagi satrlarni uchratamiz: “Temir darvoza”ning egasi Temurbek xisoblanadi. Bu darvoza unga yil mobaynida juda katta foyda keltiradi. Samarqandga va undan shimoldagi yerlarga kichik Xindistondan kelgan karvonlar ana shu darvozadan o‘tadi”.

XVI-XVII asrlarda Boysun shayboniylarning (1500-1599) Balx mulkligi tasarrufida bo‘lgan. XVII asrdan boshlab Boysun Buxoro amirligining tarkibiy qismi xisoblangan. Tuman bir necha amloqdorliklardan iborat bo‘lgan beklik tomonidan idora qilingan. XIX asrga oid manbalarda ta’kidlanishicha, Boysunda 5 ming axoli istiqomat qilgan Boysun bekligi XIX asr davomida xam amirlikning ichki va tashqi savdosida muxim o‘rin tutgan. “Temir darvoza” - Darband-Sherobodaryo yoqalab Termiz va Balxga o‘tgan savdo yo‘li bilan bir qatorda Boysundan Denov (Dex-i-nau o‘rta asrlarda Chagoniyon)ga ikki savdo yuli mavjud bo‘lgan. Birinchisi Kizil-gazli, Kampir, Ankadut, Dashtigoz, Choshtepa kishloklari oralab o‘tgan. Boysundan Denov bekligiga boriladigan yo‘lnig eng qisqasi Qayroqbel qiridan o‘tgan savdo yo‘li xisoblangan, bu yo‘l “Uloq o‘ynar” xam deb atalgan. Beklikdan tashqi savdoga xunarmandchilik maxsulotlari bilan birgalikda Darbanddan marmar xam chiqarilgan. To‘qimachilik maxsulotlaridan shoyi, atlas, olacha va kigizlar, jundan tayyorlangan chakmonlar bilan savdo-sotiq qilingan.

Bir vaqtning o‘zida yilning to‘rt faslini ko‘rish mumkin bo‘lgan iqlim, yil davomida uzluksiz hordiq olish imkoni mavjud Boysundagi tabiat har joyda yo‘q.

Hududida 60 ga yaqin tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan madaniy meros obektlari mavjud. "Everest" deya talqin qilinayotgan dunyoning eng chuqur g'orlari qatoriga turishga talabgor Xo'jaqurg'ur g'ori va boshqa 400 dan ortiq katta kichik g'orlar ham Boysun tog'lari bag'rida joylashgan.

Necha yillardan buyon tarixchi olimlarni o'ziga qiziqtirib kelayotgan Uzun dara, Poyonqo'rg'on, Munchoqtepa kabi o'nlab yodgorliklar hududda turizmni rivojlantirish va dunyo olimlarini Boysunga jalb etish imkonini bermoqda.

Shu ma'noda madaniy hordiq chiqarish uchun tog' yon bag'rlarida oilaviy turizm, Salomatlik turizm, tog' chang'i turizmi, alpinizm kabi sohalarni tashkil qilish imkoni borligi, ushbu sohalarni yo'lga qo'yish orqali tadbirkorlik sohasida siljish qolaversa vohamiz iqtisodiyotini hissa qo'shiladi.

Jahon tajribasida malumki har qanday xorijiy sayyoh u yoki bu mamlakatga safar qilishdan oldin u yerni shart sharoitlari bilan qiziqadi. Chunki ular uchun birinchi talab xizmat ko'rsatish obektlariga e'tibor. Albatta g'urur bilan aytish mumkinki xorijdan kelayotgan aksariyat sayyohlar Boysunga qiziqishadi. Chunki ancha yillardan buyon Boysunda Yuneskonning vakillari bilan hamkorlikda "Boysun bahori" deb nomlangan festival o'tkazilib kelinishi, chet elliklar nigohiga tushgan. Boysunga kelgan sayyohlar tabiatiga, xushmanzarasiga maftun bo'lish bilan birga bu go'shani tarixiy madaniy merosini juda hurmat bilan tilga oladi va o'z navbatida o'zining davlat sayyohlik agentida taassurotlarini yozish davomida boshqalarni ham chorlashi mumkin.

XULOSA

Bilamizki, yurtimizda turizm sohasiga so'nggi yillarda yaxshigina e'tibor qaratib kelinmoqda. Turizmda mavsumiy davrni uzaytirish, ko'rsatilayotgan xizmat

turlarini ko'paytirish va turizm infratuzilmasini yaxshilashda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda

Tarixiy turizmni tasgkil etish uchun Surxondaryo viloyati Boysun tumanida quyidagicha yo'nalishlarni tashkil etishni tavsiya qilaman:

- 1) "Ibtidoiy odamlar izidan" bunga- Teshik tosh g'ori, Amir temur g'ori va Machay tog'laridagi g'orlar misol bo'la oladi
- 2) "Ellinstik davr madaniyati" bunga- Kurganzol, Poyonqurg'on, Darband va Uzundara ochiq muzeyi misol bo'la oladi. Hududda 60 yaqin tarixiy axamiyatga ega bo'lgan madaniy meroslari mavjud.
- 3) "O'rta asrlarga oid yodgorliklarga sayoxat" bunga- Oqtepa-1 va x.k lar.

Ilmiy turizm:

- Temir darvozadan kelgan savdogarlar Sayrobdan o'tib Sherobod daryo yoqalab otda yoki tuyada yo'l yurgan. Mana shu jarayonni hozirgi kunda xam sayyohlar uchun tashkil etish
- Teshik tosh g'orida yashagan Neandertal bola Boysun tog'ida termachilik va ovchilik bilan kun kechirgan. Hozirgi kunda sayyohlar uchun tog'da bemalol ovchilik jarayonini jonli tarzda shakllantirish mumkin. Faqat bular ma'lum bir hududda.
- Tashrif buyurgan sayyohni arxeologik qazishma jarayonlariga taklif etish.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5-yanvardagi PQ-4095- son "Turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora tadbir to'g'risida" gi qarori

2. To‘xtash Annaev, Jaloliddin Annaev, Umid Xudoyberdiev “Qadimiy Surxon vohasi musiqa san’ati tarixidan” Termiz 2019 yil.
3. Annaev T., SHaydullaev SH. Surxondaryo tarixidan lavhalar. T., 1997
4. Pugachenkova G.A. Rtveladze E.V. Severnaya Baktiriya-Toxarritan. Ocherki istori kultri.-T.1990. -S.35.